

Curso:	MOOC de Pensamento Computacional		
Módulo:	Abstração		
Regras do questionário:	<ul style="list-style-type: none"> • A estudante tem apenas uma tentativa para responder ao questionário; • Todas as questões exercitam o pilar de Abstração (AB) em algum nível, conforme a categorização do desafio Bebras; • As questões são apresentadas em ordem crescente de complexidade, segundo a classificação do desafio Bebras; • Questões fáceis valem 2 pontos; as médias, 3 pontos e, por fim, as difíceis 5 pontos; • Todas as questões tem 5 opções, em que apenas uma é a correta; • Todas as questões possuem a opção “Não entendi”, para que a aluna possa marcar, se for o caso; • Independente de a estudante acertar ou não, haverá um feedback com a resposta correta. 		
Complexidade	Enunciado	Opções	Feedback
Questão 01 - Fácil (2 pontos)	<p>Seis crianças brincavam no quintal.</p> <p>Jane Eve John Anne Dan</p> <p>Um deles jogou uma bola e quebrou a janela do Sr. Beaver. O Sr. Beaver só viu as costas da criança fugindo. A criança tinha uma camisa vermelha e cabelos escuros curtos.</p>	<input type="radio"/> a. Jane <input type="radio"/> b. Eve <input type="radio"/> c. John <input type="radio"/> d. Dan <input type="radio"/> e. Não entendi	<p>Resposta correta: C</p> <p>Feedback: Apenas três das seis crianças usam camisa vermelha: Jane, John e Dan. Mas Jane tem longos cabelos loiros e o cabelo de Dan é violeta. Logo quem quebrou a janela do Sr. Beaver foi John.</p>

**Questão 02 -
Média (3 pontos)**

Um castor coloca cinco garrafas em uma mesa.
Ele os coloca de forma que cada garrafa tenha um pouco à mostra.
Ele coloca a primeira garrafa no fundo da mesa e coloca cada garrafa nova na frente das já colocadas.

Em que ordem as garrafas foram colocadas quando aparecem como mostrado na figura?
(Lembre-se que a ordem que foram colocadas é diferente da ordem sequencial)

- a. EDCBA
- b. DBCAE
- c. ECDAB
- d. DCEBA
- e. EBDCA

Resposta correta: A

Feedback: Você pode tentar resolver isso de diferentes maneiras. A garrafa fina deve estar na frente, caso contrário ela desaparecerá atrás de uma das outras garrafas. Logo, você já sabe que A deve estar na frente. Você pode tentar esse procedimento com cada garrafa por vez até resolver a questão. A resposta correta é EDCBA.

**Questão 03 -
Difícil (5 pontos)**

Todo castor deve ter uma escova de dentes que corresponda ao seu tamanho. Mas olhe para a imagem e veja o que aconteceu.

"Eve e Chad, troque suas escovas! Ann e Chad, vocês também!", diz a mãe castor. Porém, ela não sabe mais como continuar.

Pergunta: Quais outros dois castores ainda precisam trocar suas escovas de dentes para que todos os castores tenham as escovas corretas?

- a. Ben e Chad
- b. Ann e Eve
- c. Ben e Dan
- d. Ninguém
- e. Não entendi

Resposta correta: C

Feedback: epois que a mãe castor diz "Eve e Chad, troquem suas escovas!", temos a seguinte situação:

Depois a mãe castor diz "Ann e Chad, vocês também!". Então, temos esta situação:

Tudo o que resta agora é trocar as escovas de Ben e Dan. A resposta correta é: Ben e Dan.